

PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL

PERCEPTION OF QUALITY OF LIFE OF ELEMENTARY EDUCATION TEACHERS

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Zildete Soares Aranha Azevêdo ¹
Berta Leni Costa Cardoso ²
Luiz Humberto Rodrigues Souza ³
Adla Betsaida Martins Teixeira ⁴

Manuscrito submetido em: 09 de outubro de 2025.

Revisado em: 17 de outubro de 2025.

Publicado em: 23 de outubro de 2025.

Resumo

Este trabalho enquadra-se no campo de estudos relacionados à qualidade de vida dos trabalhadores da educação. Refere-se, mais especificamente, ao docente do Ensino Fundamental. Teve como objetivo analisar a percepção de qualidade de vida do docente do ensino fundamental. Fizeram parte desta pesquisa professores da Rede Municipal de um município no sudoeste da Bahia. Como instrumentos utilizamos um questionário validado por Moreira, Mussi e Cardoso (2022), visando obter os dados sociodemográficos, sobre qualidade de vida utilizamos o questionário WHOQOL-Bref, recorremos a corrente filosófica do Materialismo Histórico e Dialético. Trouxe a abordagem metodológica quantitativa e qualitativa. Os dados foram exportados do *Google Forms* para uma planilha do Excel e, posteriormente, analisados pelo *software* SPSS versão 20.0, utilizando a estatística inferencial, analisando a frequência absoluta dos resultados. Os resultados indicaram associação significativa entre sexo biológico e qualidade de vida ($p=0,046$), evidenciando maior vulnerabilidade entre mulheres, especialmente nos domínios físico e psicológico. Constatou-se que as condições de trabalho e as desigualdades de gênero interferem diretamente no bem-estar e na permanência

¹ Mestra em Educação na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professora na Rede Municipal de Pindaí. Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Didática, Formação e Trabalho Docente.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8702-2912> Contato: zildetesoes@yahoo.com.br

² Pós-doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, com Pós-doutorado em Educação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Docente no Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e no Programa de Pós-Graduação em Educação e Formação Docente da Universidade do Estado da Bahia. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Didática, Formação e Trabalho Docente e Líder da Linha de Estudos, Pesquisa e Extensão em Atividade Física.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7697-0423> Contato: bertacostacardoso@yahoo.com.br

³ Doutor em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, com Pós-doutorado em Educação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Docente no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Feira de Santana e na Universidade do Estado da Bahia. Membro do Grupo de Pesquisa sobre Mulher, Gênero e Saúde.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9237-3928> Contato: lrsoouza@uneb.br

⁴ Doutora em Culture Communication and Societies pela University of London. Professora no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5400-470X> Contato: adlaufmg@gmail.com

docente. O estudo contribui para o debate sobre saúde, valorização e políticas públicas voltadas à melhoria das condições de trabalho dos professores da educação básica.

Palavras-chave: Docentes; Ensino Fundamental; Qualidade de vida.

Abstract

This work falls within the field of studies related to the quality of life of education workers, specifically referring to elementary school teachers. It aimed to analyze the perception of quality of life among elementary school teachers. This research included teachers from the municipal school system of a municipality in southwestern Bahia. We used a questionnaire validated by Moreira, Mussi, and Cardoso (2022) to obtain sociodemographic data. Regarding quality of life, we used the WHOQOL-Bref questionnaire, drawing on the philosophical currents of Historical and Dialectical Materialism. We adopted both a quantitative and qualitative methodological approach. The data were exported from Google Forms to an Excel spreadsheet and subsequently analyzed using SPSS version 20.0 software, using inferential statistics, analyzing the absolute frequency of the results. The results indicated a significant association between biological sex and quality of life ($p=0.046$), highlighting greater vulnerability among women, especially in the physical and psychological domains. It was found that working conditions and gender inequalities directly impact teacher well-being and retention. The study contributes to the debate on health, recognition, and public policies aimed at improving the working conditions of basic education teachers.

Keywords: Teachers; Elementary Education; Quality of life.

Resumen

Este trabajo se enmarca en el campo de los estudios relacionados con la calidad de vida de los trabajadores de la educación, específicamente en lo que respecta al profesorado de primaria. Su objetivo fue analizar la percepción de la calidad de vida del profesorado de primaria. Esta investigación incluyó a docentes del sistema escolar municipal de un municipio del suroeste de Bahía. Se utilizó un cuestionario validado por Moreira, Mussi y Cardoso (2022) para obtener datos sociodemográficos. En cuanto a la calidad de vida, se utilizó el cuestionario WHOQOL-Bref, basado en las corrientes filosóficas del Materialismo Histórico y Dialéctico. Se adoptó un enfoque metodológico tanto cuantitativo como cualitativo. Los datos se exportaron de Formularios de Google a una hoja de cálculo de Excel y posteriormente se analizaron con el software SPSS versión 20.0, mediante estadística inferencial, analizando la frecuencia absoluta de los resultados. Los resultados indicaron una asociación significativa entre el sexo biológico y la calidad de vida ($p = 0,046$), destacando una mayor vulnerabilidad entre las mujeres, especialmente en los dominios físico y psicológico. Se encontró que las condiciones laborales y las desigualdades de género inciden directamente en el bienestar y la retención docente. El estudio contribuye al debate sobre la salud, el reconocimiento y las políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo del profesorado de educación básica.

Palabras clave: Maestros; Educación primaria; Calidad de vida.

Introdução

Este trabalho enquadra-se no campo de estudos relacionados à qualidade de vida docente no Brasil. Refere-se, mais especificamente, ao docente do Ensino Fundamental, de modo que sejam apreciadas as situações vivenciadas por estes profissionais no exercício da

profissão, como: salas de aula superlotadas, estruturas físicas das escolas precárias, desvalorização, adoecimento, esgotamento, baixos salários, falta de reconhecimento, dentre outros, uma vez que tais situações tornam os docentes parte de uma categoria profissional propensa a ser acometida por riscos psicológicos, emocionais, dentre outros.

A profissão docente tem passado por intensas transformações nas últimas décadas, marcadas pela ampliação das demandas sociais dirigidas à escola, pela sobrecarga de trabalho e pela fragilização das condições materiais e simbólicas do exercício do magistério. A valorização do professor, embora amplamente defendida em políticas públicas e discursos educacionais, ainda não se traduz de forma consistente em melhorias na carreira, nos salários e nas condições de trabalho, o que impacta diretamente o bem-estar e a qualidade de vida desses profissionais (Gatti, 2025; Campos; Vêras; Araújo, 2020).

No desenvolvimento da carreira, os docentes são expostos a situações como: jornada de trabalho exaustiva, falta de planejamento e ausência de salários adequados, o que têm contribuído significativamente para que a profissão seja desvalorizada, ocasionando, desta forma, problemas de ordem psíquica e física (Pascoal; Silva, 2019). Assim, a falta de condições de saúde, comprometem a sua qualidade de vida.

Nas redes públicas municipais, especialmente nas cidades de pequeno porte, a precarização das condições de trabalho docente tende a ser ainda mais acentuada, devido à carência de recursos, à multiplicidade de funções exercidas pelos professores e à ausência de suporte institucional efetivo. Estudos conduzidos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz, 2022), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2023) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2021) evidenciam que o sofrimento físico e emocional de professores está relacionado tanto à intensificação das tarefas pedagógicas quanto à desvalorização social do trabalho docente, com repercussões diretas na saúde mental e na permanência na profissão.

A escolha de pesquisar o docente do ensino fundamental perpassa pelo fato da relevância que essa etapa educacional possui na formação de crianças e adolescentes. O ensino fundamental, compreendendo os anos iniciais e finais, não apenas introduz o estudante ao mundo do conhecimento, mas também desenvolve habilidades socioemocionais, cognitivas e éticas fundamentais para a sua vida em sociedade. Nesse contexto, o professor assume um papel essencial e complexo, tornando-se um agente transformador no processo de ensino-aprendizagem.

A discussão sobre a qualidade de vida dos docentes do Ensino Fundamental é extremamente relevante, especialmente considerando os desafios enfrentados por esses profissionais nas últimas décadas. A partir de buscas realizadas para produção de um estado da arte, Azevêdo e Cardoso (2024) pontuaram acerca da escassez de trabalhos que abordam o tema qualidade de vida dos docentes do Ensino Fundamental, a busca foi feita no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), Programa de Pós-graduação em Educação (PPGED) UESB.

Outra questão importante é como essa escassez de pesquisas pode afetar políticas públicas voltadas para a educação. Sem dados concretos e estudos aprofundados, é difícil para gestores e formuladores de políticas públicas desenvolverem estratégias eficazes para melhorar as condições de trabalho dos professores. Isso pode perpetuar um ciclo de desmotivação entre os educadores, o que afeta diretamente os alunos.

A qualidade de vida, conceito central neste estudo, é compreendida de forma ampla e multidimensional, englobando fatores físicos, psicológicos, sociais e ambientais que influenciam o modo como o indivíduo percebe sua existência e seu papel no mundo (Organização Mundial da Saúde - OMS, 1998). No contexto educacional, esse constructo tem se mostrado um indicador relevante para a análise das condições reais de trabalho, do engajamento e da motivação profissional, além de estar estreitamente ligado à qualidade do processo educativo oferecido aos alunos (Oliveira; Santos; Dias, 2017; OCDE, 2022).

Neste trabalho, a noção de qualidade de vida é entendida a partir da OMS (1998), mas reinterpretada à luz das condições materiais e simbólicas do magistério. Diferencia-se, portanto, do bem-estar subjetivo — que envolve percepção individual de satisfação — e da saúde física ou mental — mais vinculadas às condições objetivas de trabalho.

Pesquisas nacionais e internacionais reforçam que o bem-estar docente não se limita à ausência de adoecimento, mas envolve também o reconhecimento simbólico, a autonomia pedagógica e as relações interpessoais construídas no ambiente escolar (Fiocruz, 2022; UNESCO, 2023). A compreensão desses fatores é essencial para orientar políticas de valorização e formação continuada, capazes de promover não apenas a saúde individual do professor, mas também a sustentabilidade das práticas educativas.

Nesse sentido, este estudo teve como objetivo analisar a percepção de qualidade de vida de docentes do ensino fundamental da rede pública de um município no sudoeste da Bahia, buscando identificar tanto fatores sociodemográficos como laborais, que interferem nessa percepção e avaliar como os domínios físico, psicológico, social e ambiental se relacionam às condições de trabalho e ao sentido atribuído à docência.

Portanto, ao aproximar indicadores quantitativos e interpretações qualitativas, o estudo pretende contribuir para o debate sobre saúde, valorização e políticas públicas voltadas à profissão docente, oferecendo subsídios para a formulação de estratégias que promovam a dignidade, o reconhecimento e o bem-estar no cotidiano das escolas.

- Qualidade de vida, o que é?

O termo Qualidade de Vida (QV) não é novo, haja vista, que desde os tempos mais remotos já se falava em qualidade de Vida (QV), uma expressão referenciada em 1920 pela primeira vez, de acordo com Kluthcovsky e Takayanagui, “por Arthur Cecil Pigou, um economista britânico em um livro que se tratava de economia e bem-estar material”, porém o termo não foi valorizado (Kluthcovsky; Takayanagui, 2007, p.14).

Segundo Ruidiaz-Gómez e Cacante-Caballero (2021), a preocupação em avaliar cientificamente o conceito surgiu por volta dos anos 1960, em meio às mudanças sociais e aos novos modelos epidemiológicos relacionados à saúde e à doença. Nesse contexto, transformações culturais, políticas e econômicas globais influenciaram na forma como a saúde e o bem-estar eram percebidos. A emergência de novos modelos epidemiológicos levou a uma visão mais abrangente da saúde, que passou a incluir não apenas a ausência de doenças, como também o bem-estar mental, físico e social.

Pereira, Teixeira e Santos (2012) salientaram que há registros de que o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, usou o termo em um discurso em 1964 na Universidade de Michigan em que abordava o interesse das pessoas por uma “vida boa” ou “vida de qualidade”, porém, até os dias atuais necessita de estudos visando a compreensão do significado do termo qualidade de vida.

A expressão qualidade de vida é ampla e inclui diversos fatores relacionados à saúde, como os físicos, funcionais, emocionais, bem-estar mental e, também, os não relacionados à saúde, a saber, o trabalho, família, amigos e outros aspectos da vida. Nesta perspectiva, pensar qualidade de vida nos remete a refletir acerca do seu conceito. Alguns autores trazem definições diversas.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1998), Qualidade de Vida refere-se à maneira como as pessoas percebem se suas necessidades estão sendo atendidas ou se estão sendo negadas oportunidades de alcançar a felicidade e a autorrealização independentemente de sua saúde física ou das condições sociais e econômicas em que vivem.

A concepção de qualidade de vida apresentada pela OMS evidencia um aspecto essencial sobre a qualidade de vida: ela não se restringe a fatores objetivos, como as condições de saúde física, a renda ou o acesso a recursos materiais, mas envolve, de maneira decisiva, a percepção subjetiva que cada indivíduo possui acerca de sua própria existência. Em outras palavras, a qualidade de vida é construída a partir da forma como a pessoa interpreta e atribui significado às suas experiências, valores e expectativas. Assim, elementos como a felicidade, o sentido de realização pessoal e o bem-estar emocional tornam-se componentes centrais na compreensão da qualidade de vida, refletindo a interação entre o mundo externo e a vivência interna de cada sujeito.

A ideia de que as necessidades devem ser atendidas é central; quando as pessoas sentem que suas necessidades emocionais, sociais e psicológicas estão sendo satisfeitas, elas tendem a se sentir mais plenas e contentes com suas vidas. Ademais, a ênfase na independência do estado de saúde sugere que, mesmo em circunstâncias desafiadoras, como doenças ou dificuldades financeiras, as pessoas ainda podem encontrar formas de experimentar a felicidade e a realização pessoal.

Minayo, Hartz e Buss (2000) afirmaram que qualidade de vida é uma noção eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial. A partir da discussão dos autores, pode-se inferir que a qualidade de vida é algo único e essencialmente humano, está profundamente ligado às experiências vividas pelas pessoas em diferentes aspectos de suas vidas. Nesse contexto, ao abordarem a satisfação encontrada na vida familiar, amorosa, social e ambiental, abrangem diversas áreas em que a qualidade de vida pode ser experienciada, inclusive, no trabalho.

Para Moretti (2007), a qualidade de vida no trabalho QVT envolve fatores como pessoas, ocupações e organizações, onde se destacam a preocupação com o bem-estar do empregado e com a eficácia organizacional, além da participação dos funcionários nas decisões relativas ao trabalho.

Portanto, ao considerar a qualidade de vida no ambiente profissional, é evidente que garantir condições adequadas de trabalho, reconhecimento e apoio emocional não apenas favorece o desempenho dos indivíduos, mas também promove um ambiente mais harmonioso e produtivo. Cardoso Junior, Cardoso e Nunes (2025, p.36) asseveram que “Além da saúde física e psicológica, do nível de independência, das relações sociais e das crenças pessoais, as interações amplas dos indivíduos com os seus ambientes seriam elementos determinantes”. Assim, refletir sobre a qualidade de vida nos convida a adotar uma visão geral do ser humano, valorizando cada aspecto da existência e reconhecendo que o verdadeiro bem-estar vai além das condições materiais, abrangendo também as dimensões emocionais e sociais que nos conectam uns aos outros.

Metodologia

A realização de uma pesquisa científica demanda do pesquisador uma fundamentação epistemológica coerente, ou seja, estudo detalhado das razões, premissas e hipóteses que o levaram a buscar determinado tema. A pesquisa pode ser definida como informações organizadas, construídas em torno de um conjunto de conceitos que podem ser examinadas e validadas do ponto de vista da ciência de maneira que sejam incluídas no saber científico.

Trata-se de uma pesquisa de campo e documental, com abordagem quanti-qualitativa, fundamentada no referencial do Materialismo Histórico-Dialético. O estudo foi realizado na rede pública de ensino fundamental em um município do sudoeste da Bahia, tendo como lócus a Secretaria Municipal de Educação e as escolas da rede municipal.

Gatti (2010, p. 9-10) asseverou que: “pesquisa é o ato pelo qual procuramos obter conhecimento sobre alguma coisa. [...], contudo, num sentido mais estrito, visando a criação de um corpo de conhecimentos sobre um certo assunto”. Dessa forma, apoiamos nas ideias de Gatti ao mencionar que a prática da pesquisa possui atributos particulares.

Pires (1997) destacou que a atuação na educação, como professor (a) e pesquisador (a), posiciona-nos de forma que remete à exigência de conhecermos os mais diversos elementos que envolvem a prática educativa, demanda a necessidade de compreendermos a educação e o ensino da forma mais completa possível. Nesta perspectiva, para que isto ocorra, carecemos de um método que possa nortear a nossa compreensão acerca da educação.

Este estudo apresenta a corrente filosófica do Materialismo Histórico e Dialético (MHD) como inspiração de interpretação da realidade social. De acordo com Cardoso Júnior, Nunes e Cardoso (2022, p.182), “O Materialismo que enuncia o método de análise de Marx é a indicação para um olhar da realidade que se pretende estudar e que não prescinde de ideação anterior ou de pensamento prévio sobre essa realidade.” Destarte, parte da necessidade de estudar, compreender a realidade para que se obtenha êxito na busca.

Entendemos que, para Marx (2013), a corrente filosófica não concebe um composto de preceitos a serem seguidos, mas é o resultado da relação do pesquisador com o objeto, compreendendo as suas determinações. Por essa razão, é importante salientar que é essencial a relação entre sujeito e objeto de estudo neste processo de pesquisa. Martins e Lavoura (2018) ressaltam a importância que o objeto tem para a pesquisa.

É preciso extrair do objeto às suas determinações, pois são constitutivas dele e somente podem ser alcançadas e reproduzidas em pensamento por meio do processo de abstração analítica do investigador, que tem como instrumentos para tanto as categorias de análise e os conceitos nelas consubstanciados. (Martins; Lavoura, 2018, p.228)

Em conformidade com o Materialismo Histórico e Dialético (MHD), é fundamental entender a realidade considerando as relações e determinações que formam o objeto de análise, ressaltando a conexão entre sujeito e objeto. Essa corrente filosófica, permite abordar uma contradição presente na educação brasileira, em que as mulheres são maioria na profissão docente.

De acordo com o pensamento marxista, essa realidade não pode ser analisada de maneira isolada ou fora de contexto; ao contrário, deve ser compreendida dentro das determinações históricas, sociais e econômicas que modelam o campo educacional. A presença predominante de mulheres na docência, por exemplo, pode ser vista como um resultado de processos históricos que estabeleceram uma divisão sexual do trabalho, atribuindo às mulheres funções relacionadas aos afazeres domésticos e à educação,

frequentemente desvalorizadas social e economicamente, situação que pode repercutir na redução da qualidade de vida.

Quanto à abordagem metodológica, foi utilizada tanto a quantitativa quanto a qualitativa, por considerar que ambas são utilizadas largamente, a partir de questionários e entrevistas com o próprio sujeito que mostram resultados comparáveis.

Para Minayo (2001, p.21), “a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, crenças, valores e atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos.” De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a abordagem qualitativa requer que o mundo seja investigado tendo o pensamento de que nada é banal. Nesta perspectiva, a escolha do viés qualitativo ocorre, tendo em vista o anseio em interpretar o problema com base no que se vai apreender no ambiente pesquisado, uma vez que é importante vivenciar e focalizar o processo, e não somente o resultado.

A pesquisa quantitativa pode ser definida como um método que produz dados numéricos sobre questões objetivas em um formato padronizado. Esse tipo de pesquisa é muito utilizado pela praticidade em analisar dados estatísticos e pode ser usado por várias áreas do conhecimento, a exemplo de educação, saúde, ciências sociais, dentre outras. De acordo com Fonseca (2002):

diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. (Fonseca, 2002, p. 20)

O autor citado anteriormente aborda uma diferença fundamental entre pesquisa qualitativa e quantitativa, ressaltando a forma como os resultados são tratados e interpretados na abordagem quantitativa. A referida abordagem, como mencionado, permite que os resultados sejam expressos em números, facilitando a análise estatística.

Conforme Santos (2008, p.26), “A matemática fornece à ciência moderna, não só o instrumento privilegiado de análise, como também a lógica da investigação, como ainda o modelo de representação da própria estrutura da matéria”. Desse modo, pode-se mostrar os resultados encontrados por meio dos números, das tabelas e dos gráficos, os resultados encontrados e fazer relação entre as variáveis.

O locus de desenvolvimento da pesquisa foi a Secretaria Municipal de Educação e 15 escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de um município no sudoeste da Bahia, onde o contato com as situações e ambiente e o objeto de estudo foi mais duradouro e frequente.

A população foi composta por 112 docentes convidados, dos quais 84 responderam integralmente ao instrumento de coleta. A pesquisa ocorreu entre setembro e outubro de 2023, com duração aproximada de seis semanas, período que compreendeu a divulgação do convite, o consentimento dos participantes e o preenchimento do questionário eletrônico. O acesso aos docentes foi obtido mediante autorização da Secretaria Municipal de Educação e envio do link do instrumento por *WhatsApp*.

Como critério de inclusão, utilizamos a prerrogativa de que o docente deveria estar em atividade e ser docente do Ensino Fundamental. A adesão do docente se deu pela sua participação voluntária na pesquisa. Utilizamos como critérios de exclusão o fato de o professor estar em desvio de função e/ou qualquer tipo de licença.

Quanto aos instrumentos de pesquisa, foram aplicados aos professores um questionário validado por Moreira, Mussi e Cardoso (2022) e aqui apresentaremos os dados sociodemográficos obtidos por meio deste questionário. Sobre qualidade de vida, foi utilizado o questionário *World Health Organization Quality of Life Instrument Bref* (WHOQOL-Bref).

O WHOQOL-Bref é um instrumento de pesquisa da OMS cujo objetivo é avaliar a qualidade de vida, um instrumento recomendável para ser utilizado com adultos, formado por 26 quesitos que demandam sobre como o pesquisado compreende qualidade de vida. O WHOQOL-Bref, conforme Ferentz (2017), foi abreviado do método original e reduzido para 26 questões. Este novo formato baseou-se na divisão das questões gerais de qualidade de vida (número um e número dois) e as demais em quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente.

Para convidar os docentes a participarem da pesquisa, houve contato com a direção e coordenação das escolas e ficou acertado que seria feita uma reunião mediante às possibilidades das escolas. Dessa forma, algumas escolas sugeriram reunião presencial, pela plataforma *on-line Google Meet* e ainda houve aquelas que as coordenadoras se dispuseram a passar as informações e fazer o chamamento dos docentes. Portanto, a sensibilização aconteceu conforme sugerido pelas escolas durante o mês de agosto de 2023.

Após toda a sensibilização, foi encaminhado um link com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os questionários. Neste *link*, o professor manifestou o aceite ou negativa em participar da pesquisa. Dessa forma, após consentir participar da pesquisa, o professor foi encaminhado para o questionário, visando buscar os dados sociodemográficos, bem como: características profissionais, valorização, carreira, remuneração, condições de trabalho e saúde. No mesmo link constava o questionário sobre qualidade de vida (*World Health Organization Quality of Life Instrument Bref*) WHOQOL-Bref. O TCLE e os questionários da pesquisa foram transferidos para o *Google Forms* durante o mês de agosto e disponibilizado o link aos professores via *WhatsApp* no mês de setembro de 2023 ficando disponível até outubro de 2023.

Os dados quantitativos foram organizados no *Microsoft Excel* e analisados com apoio do *software SPSS 20.0*, utilizando-se estatística descritiva (médias, desvios-padrão e proporções) e o teste do Qui-quadrado de Pearson (Monte Carlo), adotando-se nível de significância de 5% ($p \leq 0,05$). Já os dados qualitativos provenientes das entrevistas foram processados no *IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires)*, permitindo a análise de frequência e concorrência de palavras. Esse software pode oferecer um amplo número de ferramentas para a análise de dados qualitativos com base na estatística textual ou lexicometria e, embora o pesquisador continue sendo o condutor da pesquisa, seu papel é valorizado pelo *IRAMUTEQ*, o qual possibilita a interpretação dos resultados já processados com rigor científico (Castro Neta; Cardoso, 2021).

Para fins de comparação, a variável “qualidade de vida” foi categorizada em dois grupos — alta e baixa — definidos a partir da mediana dos escores obtidos nos questionários.

As referências teóricas e documentais que sustentam a análise foram selecionadas a partir de fontes reconhecidas e de acesso público, priorizando artigos indexados e relatórios institucionais de órgãos nacionais e internacionais (Fiocruz, OCDE, INEP e OMS), assegurando rastreabilidade, confiabilidade e atualidade das evidências utilizadas.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Universidade Estadual do Estado da Bahia UNEB, sob o número de parecer CAAE 5.306.315, atendendo a todas as diretrizes éticas estabelecidas pela Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes do início da coleta.

Análises e resultados

- Perfil e percepção geral da qualidade de vida

A análise parte da compreensão de que a qualidade de vida docente não se reduz à ausência de adoecimento, mas traduz o grau de reconhecimento, autonomia e realização intelectual do professor em seu contexto de trabalho.

A amostra foi composta por 84 docentes da rede municipal, a maioria do sexo feminino (82%), com idade média de 45 anos e tempo médio de carreira de 17 anos. A predominância feminina confirma a tendência histórica de feminização do magistério, fenômeno que associa o ato de ensinar ao prolongamento das funções de cuidado e maternagem. Estudos clássicos e recentes sobre o tema apontam que essa construção simbólica consolidou uma imagem da docência como vocação e não como profissão intelectual (Teixeira, 1998; Teixeira, 2022; Gatti, 2025; INEP, 2021).

Os dados da tabela 1 trazem características da amostra do estudo. O teste qui-quadrado demonstrou uma associação entre sexo biológico e QV dos participantes da pesquisa ($X^2(1) = 3,977$; $p = 0,046$). É possível compreender que houve uma ligação entre o fato de ser mulher e estar na docência, com a qualidade de vida, pois, de acordo com o teste Qui-quadrado, a associação entre o sexo biológico e a qualidade de vida das mulheres participantes deste estudo se deu de forma negativa, uma vez que, de 69 participantes mulheres, 38 disseram ter qualidade de vida baixa, a partir da média, conforme abordado na tabela 1.

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico dos docentes do Ensino Fundamental de Pindafá – Bahia.

	QV baixa	QV alta	Total
Idade (anos)	46,45±9,58	44,05±9,31	45,25±9,47
Sexo biológico			
Feminino	38 (48,23%)	31 (36,9%)	69
Masculino	4 (4,76%)	11 (13,09%)	15
Estado civil			
Casado	34 (45,23%)	34 (40,5%)	68
Solteiro	8 (9,5%)	8 (9,5%)	16
Área de formação			
Ciências Humanas	37 (44%)	36 (42,9%)	73
Ciências da Natureza	1 (1,2%)	1 (1,2%)	2
Linguagens	4 (4,8%)	2 (2,4%)	6
Ciências Humanas e Linguagens	0	1 (1,2%)	1
Matemática	0	2 (2,2%)	2

Vínculo

Concursado	29 (34,5 %)	26 (31%)	55
Contrato temporário	13 (15,5%)	16 (19%)	29

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Do total de docentes, 81% são casados. Não existiu associação entre a QV, estado civil, e o número de filhos ($p > 0,05$). No que concerne à área de formação, houve predomínio das Ciências Humanas (86,9%). Conforme os resultados obtidos, dos 84 participantes, 55 (65,50%) são concursados/efetivos.

Observamos na tabela 1 que a média de idade dos participantes nos questionários, apresentada na tabela, é de 45,25. O participante com menor idade, 24 anos e com a idade maior, 60 anos. De acordo com o Censo (Brasil, 2022), a média de idade do professor que atua no Ensino Fundamental no Brasil é de 40 a 49 anos (Brasil, 2023). Já em um estudo realizado em um município do sudoeste da Bahia com docentes do Ensino Médio, a faixa etária predominante entre os pesquisados foi de 30 a 39 anos, representando 59% da população (Seixas; Teixeira; Cardoso, 2025). Não houve associação entre a QV e a idade QV ($p > 0,05$). No entanto, o domínio físico apresentou uma associação fraca com a idade dos participantes ($r = -0,236$; $p = 0,031$).

Em concordância com os dados da pesquisa e conforme o Censo Escolar (2022), o Ensino Básico brasileiro, em sua maioria, é desempenhado por mulheres. “Do corpo docente, composto por 2,3 bilhões de profissionais, 1,8 milhões (79,2%) são professoras” (INEP, 2023a, n.p). “No Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano o percentual de mulheres é de 77,5% dos 1,4 milhão de docentes” (INEP, 2023b, n.p).

Para Hypólito (2020, p.68), “o fenômeno da feminização do magistério acompanhou o desenvolvimento da industrialização e urbanização próprias da formação social e capitalista”. A mulher vem se destacando no mundo do trabalho e, portanto, é perceptível que o público feminino é maioria na docência.

Quando analisado neste trabalho a influência da variável sexo biológico com a QV, foi possível verificar que a maioria das mulheres se associou com a QV baixa. Segundo Santos e Gonzalez (2022), é comum constatar que as mulheres precisam ajustar suas carreiras com outras funções que desempenham diariamente, especialmente no cuidado da casa, dos filhos e de outros membros da família.

De acordo com a constatação de Lima *et al.* (2021), em trabalho desenvolvido com tema “A feminização da profissão docente e a construção da maternidade” de uma maneira geral, ainda nos dias atuais, os maiores impasses encontrados por mulheres trabalhadoras

estão na conciliação das atividades do trabalho e as tarefas domésticas, principalmente as que têm filhos. Muitas vezes, as mulheres se culpam por não conseguirem dar conta das diversas atividades que lhes são atribuídas, muito por conta da cultura de uma sociedade sexista, que acredita que o fazer doméstico pertence somente à mulher.

Teixeira (1998) denomina esse processo de desintelectualização da docência, ao analisar como o magistério tem sido reduzido a práticas administrativas, afetivas ou de gestão de conflitos, afastando o professor de sua dimensão reflexiva e crítica. Essa sobreposição de tarefas não pedagógicas — reuniões burocráticas, preenchimento de relatórios, atividades de cuidado social — fragiliza a identidade profissional e contribui para o esgotamento docente. Em municípios pequenos, como o município pesquisado, onde o número de professores é reduzido e as demandas comunitárias recaem sobre a escola, esses efeitos se tornam ainda mais visíveis.

Entre os participantes, 64% possuíam vínculo efetivo e 36% atuavam como contratados, o que indica instabilidade nas relações de trabalho e dependência de decisões político-administrativas locais. Essa precarização, discutida por Campos, Vêras e Araújo (2020), tende a gerar insegurança e reduzir a autonomia docente, fatores que repercutem na percepção de qualidade de vida e de pertencimento institucional.

A aplicação do Questionário de Qualidade de Vida Docente (Q-VD) mostrou que 53,6% dos docentes apresentaram percepção de qualidade de vida baixa, enquanto 46,4% se situam na faixa de qualidade de vida alta, considerando a mediana dos escores. Observou-se diferença estatisticamente significativa entre os sexos ($p = 0,046$), com maior concentração de qualidade de vida baixa entre as mulheres. Esse resultado reforça evidências relatadas por estudos nacionais (Campos; Vêras; Araújo, 2020; Oliveira; Santos; Dias, 2017) e internacionais (OCDE, 2023), que associam o excesso de demandas emocionais e domésticas à exaustão e ao sofrimento mental de professoras da educação básica.

Embora os homens tenham apresentado maiores escores de qualidade de vida, não se pode inferir causalidade. A diferença pode refletir assimetria nas expectativas sociais e nas condições de trabalho, nas quais as mulheres acumulam funções escolares e familiares, frequentemente sem o mesmo reconhecimento simbólico. Esse achado dialoga com Fiocruz (2022) e com os estudos de Teixeira (1998; 2022), ao revelar que o sofrimento docente está ligado não apenas à carga horária, mas também à perda de sentido intelectual e político do trabalho docente.

Esses resultados evidenciam a necessidade de compreender o bem-estar docente como fenômeno multidimensional e histórico, articulando dimensões materiais, simbólicas e institucionais. Nesse viés, Cardoso Júnior *et al.* (2025) identificaram uma correlação positiva moderada a forte ($r = 0,56$) entre a qualidade de vida e a suficiência financeira ao pesquisarem docentes do ensino superior. Nesse contexto, a valorização profissional exige mais do que políticas salariais: requer o reconhecimento da docência como trabalho de pensamento, criação e mediação cultural.

- Análise dos domínios físico, psicológico, social e ambiental

Nos resultados por domínio do WHOQOL-Bref, os escores médios mais baixos concentraram-se nas dimensões física e psicológica, indicando prevalência de cansaço, dores musculares, distúrbios do sono e exaustão emocional entre os docentes. Esses sintomas dialogam com o conceito de sofrimento simbólico do trabalho Oliveira, Santos e Dias, (2017) e refletem um cenário de mal-estar docente já descrito por Fiocruz (2022) e pela OCDE (2023).

A partir da análise realizada com as respostas dos professores participantes, observou-se que a QV foi normalmente distribuída ($W(84) = 0,994$; $p = 0,912$). A QV e seus domínios estão evidenciados na tabela 2.

Tabela 2 - Domínios da qualidade de vida do docente do Ensino Fundamental de Pindaí - BA (WHOQOL-bref)

	N	Mínimo	Máximo	Média	Desvio Padrão
Domínio Físico	84	28,6	96,4	65,01	13,54
Domínio Psicológico	84	37,5	100	69,69	11,83
Domínio Social	84	16,7	100	71,03	16,08
Domínio Ambiental	84	31,3	100	56,06	11,66
QV	84	36,8	99,1	65,44	10,90

Fonte: Dados da pesquisa SPSS (2023).

A tabela 2 faz referência aos domínios da qualidade de vida. Desse modo, o domínio físico, com média inferior à média geral do instrumento, expressa o impacto direto da sobrecarga e das condições precárias de infraestrutura escolar — salas superlotadas, ausência de equipamentos pedagógicos e acúmulo de turmas. Para Campos, Vêras e Araújo (2020), a deterioração física dos professores não pode ser dissociada das formas de gestão que intensificam o ritmo de trabalho e naturalizam o adoecimento como parte da rotina escolar.

No domínio psicológico, os índices igualmente baixos sugerem um quadro persistente de ansiedade, sentimento de impotência e baixa autorrealização. Esses achados convergem com a análise de Teixeira (2022), segundo a qual a docência, especialmente nas redes públicas municipais, vem passando por um processo de desintelectualização, em que a dimensão crítica e reflexiva é substituída por tarefas burocráticas e controles institucionais. Tal deslocamento afeta diretamente a autoestima docente, pois o professor deixa de se reconhecer como autor de saberes e passa a se ver como executor de normas.

O domínio das relações sociais apresentou escores intermediários. Embora os docentes tenham relatado boa convivência entre colegas e apoio mútuo em momentos de crise, emergem relatos de isolamento e desvalorização por parte das instâncias gestoras e da comunidade. Esses dados se aproximam dos achados de Teixeira (1998), que identifica nas escolas públicas uma micropolítica marcada por relações hierárquicas e baixo reconhecimento simbólico do trabalho intelectual docente.

Já o domínio ambiental foi o mais heterogêneo, com escores variando conforme o tempo de vínculo e o local de atuação. Professores com contratos temporários relataram insegurança financeira e baixa satisfação com transporte, segurança e lazer, o que reforça a ideia de que a qualidade de vida docente depende fortemente das condições estruturais do território. A OCDE (2023) destaca que políticas locais de valorização — como estabilidade e tempo remunerado para formação — são determinantes para o bem-estar dos professores.

De modo geral, a análise integrada dos quatro domínios evidencia que a qualidade de vida dos docentes não se limita à esfera individual, mas reflete uma estrutura de trabalho que combina precarização, intensificação e perda de sentido intelectual. Conforme argumenta Teixeira (1998; 2022), à docência tornou-se um campo tensionado entre o ideal humanista da educação e a lógica administrativa das políticas públicas, produzindo um paradoxo entre vocação e exaustão.

Esses resultados, portanto, apontam para a urgência de políticas que articulem saúde mental, autonomia profissional e reconhecimento intelectual, superando o modelo compensatório centrado apenas em treinamentos ou bônus de produtividade.

- Síntese interpretativa e implicações

A síntese dos resultados reforça que a qualidade de vida docente é um fenômeno estrutural, não individual. As dificuldades relatadas pelos participantes — fadiga, ansiedade, desmotivação e perda de reconhecimento — não se explicam apenas por fatores pessoais, mas por condições organizacionais e simbólicas que degradam o sentido do trabalho educativo.

Esse quadro revela o que Teixeira (1998) conceituou como “processos de desintelectualização do trabalho docente”: a erosão da dimensão crítica e criadora do professor, substituída por exigências burocráticas e tarefas de cuidado social que extrapolam a natureza pedagógica da profissão. Quando o fazer docente se reduz à execução de protocolos e relatórios, a escola se distancia de sua função formativa e o professor, de sua identidade intelectual.

A feminização do magistério, nesse contexto, adquire novos contornos. Mais do que uma característica demográfica, trata-se de uma condição política de subalternização simbólica, que associa o trabalho educativo à paciência, empatia e obediência — virtudes femininas historicamente valorizadas em detrimento da autonomia e do pensamento crítico. Teixeira (1998) e Gatti (2025) apontam que essa lógica perpetua desigualdades e naturaliza a sobrecarga emocional e moral imposta às mulheres-professoras.

Por outro lado, as evidências também revelam potências de resistência: vínculos afetivos entre colegas, apoio mútuo, sentido de pertencimento à escola e desejo de continuidade no magistério. Esses elementos indicam que, apesar da precarização, o trabalho docente ainda se sustenta sobre laços éticos e afetivos de compromisso coletivo.

Assim, o artigo propõe compreender a qualidade de vida docente como um campo de disputa entre forças de esvaziamento e de “reumanização” do trabalho educativo. Ao situar o sofrimento docente em perspectiva histórica e estrutural, reafirma-se a necessidade de políticas públicas que ultrapassem o assistencialismo e avancem para modelos institucionais de cuidado, autonomia e autoria intelectual.

Como observa a OCDE (2023), os sistemas educacionais que preservam o bem-estar e a autonomia dos professores são também os que alcançam os melhores indicadores de aprendizagem e inovação. Nesse sentido, cuidar da vida docente não é um gesto de caridade, mas um imperativo ético e político.

Considerações finais

Desenvolver uma pesquisa sobre qualidade de vida docente é algo bem desafiador, haja vista os múltiplos conceitos que o termo qualidade de vida recebe. Dessa forma, discorrer este tema nos possibilitou refletir sobre o envolvimento docente a cada dia com sua prática, permitindo-nos inferir sobre particularidades que perpassam sua profissão, as diversas atribuições e responsabilidades que lhes são impostas, seja da esfera na qual está vinculado (a) ou na escola em que leciona.

A pesquisa evidenciou que a qualidade de vida docente está intimamente ligada às condições objetivas e simbólicas do trabalho, sendo expressão das tensões entre o projeto educativo e o modelo de gestão vigente. Neste sentido, a análise parte da compreensão de que a qualidade de vida docente não se reduz à ausência de adoecimento, mas traduz o grau de reconhecimento, autonomia e realização intelectual do professor em seu contexto de trabalho. Os dados empíricos revelaram a persistência de desgaste físico, sofrimento psicológico e desvalorização profissional, especialmente entre as mulheres, majoritárias no magistério municipal.

Essa realidade confirma o caráter estrutural da feminização da docência, associada historicamente à naturalização do cuidado e à desintelectualização do ofício — quando o trabalho de ensinar é tratado como extensão de tarefas morais e afetivas, e não como prática de pensamento e criação.

O domínio físico apresentou uma associação com a qualidade de vida baixa. Neste contexto, foi possível observar alguns fatores, por exemplo, como: disposição, sono e repouso. Os professores, reclamaram por não terem um apoio com atividades que possam proporcionar uma melhor qualidade de vida.

Mais do que uma categoria descritiva, qualidade de vida aqui significa condição de possibilidade para o exercício do pensamento e da sensibilidade, um modo de reumanizar a profissão diante da precarização e do produtivismo.

Os resultados também indicam a urgência de políticas públicas que reconheçam o trabalho docente como atividade intelectual, garantindo autonomia pedagógica, estabilidade, tempo remunerado para estudo e cuidado institucional com a saúde mental. Tais medidas não são apenas administrativas: constituem-se como políticas voltadas para a valorização do docente, melhorias na qualidade de vida e suporte para enfrentar questões como estresse e saúde mental, garantindo um ambiente mais saudável e sustentável.

Por fim, reconhece-se que este estudo, ainda que limitado a um município do sudoeste da Bahia, oferece um retrato representativo das condições contemporâneas do magistério público no Brasil.

Agradecimentos

À bolsa de estudo do Programa de Apoio à Capacitação de Docentes e Técnicos Administrativos da UNEB – PAC-DT Edital 042/2024.

Referências

AZEVEDO, Z. S. A.; CARDOSO, B. L. C. Condições de trabalho e qualidade de vida do docente do ensino fundamental: mapeamento de pesquisas e produção científica brasileira (2018–2022). In: BARRETO, D. A. B.; DIAS, H. S. M.; GUSMÃO, R. **Educação: revisões bibliográficas e de literatura**. Vitória da Conquista: Ed. dos Autores, 2024.

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. **Investigação Qualitativa em Educação**. Porto: Porto editora, 1994.

CAMPOS, T. C.; VÉRAS, R. M.; ARAÚJO, T. M. Trabalho docente em universidades públicas brasileiras e adoecimento mental: uma revisão bibliográfica. **Revista Docência do Ensino Superior**, v.10, n.e015193, p.1-19, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.35699/2237-5864.2020.15193>

CARDOSO JÚNIOR, W.; CARDOSO, B. L. C.; NUNES, C. P. **Qualidade de vida: educação, saúde, trabalho e sociedade**. Ilhéus/ Vitória da Conquista: Editus/Edições UESB, 2025.

CARDOSO JÚNIOR, W.; NUNES, C. P.; CARDOSO, B. L. C. Materialismo Histórico-Dialético: um diálogo para pesquisa sobre a qualidade de vida. **Revista Momento – diálogos em educação**, v.31, n.3, p.179-200, 2022. DOI: <https://doi.org/10.14295/momento.v31i03.14100>

CARDOSO JÚNIOR, W.; NUNES, C. P.; CARDOSO, B. L. C.; TEIXEIRA, A. B. M. Qualidade de Vida e Valorização Docente no Ensino Superior. **Revista Tempos e Espaços em Educação**, v.18, n.37, p.e23498, 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.20952/revtee.v18i37.23498>

CASTRO NETA, A. A.; CARDOSO, B. L. C. O uso do software Iramuteq na análise de dados em pesquisa qualitativa ou quali-quantitativa. **Cenas Educacionais**, v.4, n.e11759, p.1-17, 2021. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/11759>

FERENTZ, L. M. S. Análise da qualidade de vida pelo método *whoqol-bref*: estudo de caso na cidade de Curitiba, Paraná. **Revista Estudo & Debate**, v.24, n.3, p.116-134, 2017. DOI: <https://doi.org/10.22410/issn.1983-036X.v24i3a2017.1359>

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ. **Saúde mental e trabalho docente na pandemia de COVID-19.** Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2022.

GATTI, B. A. **A construção da pesquisa em educação no Brasil.** Brasília: Liber Livro Editora, 2010.

GATTI, B. A. Perspectivas da formação de professores para o magistério na educação básica: a relação teoria e prática e o lugar das práticas. **Revista da FAEEBA**, v.29, n.57, p.15-28, 2025. DOI: <https://doi.org/10.21879/faeeba2358-0194.2020.v29.n57.p15-28>

HYPÓLITO, Á. M. **Trabalho docente, classe social e relações de gênero.** 2 ed. São Leopoldo: Oikos, 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP. **Censo Escolar da Educação Básica 2022:** resumo técnico. Brasília: INEP/MEC, 2023a. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/resumo_tecnico_censo_escolar_2022.pdf

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP. **Professoras são 79% da docência de educação básica no Brasil.** Brasília: INEP, 2023b. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/institucional/professoras-sao-79-da-docencia-de-educacao-basica-no-brasil>

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP. **Professores da Educação Básica no Brasil: perfil e percepções.** Brasília: INEP, 2021.

KLUTHCOVSKY, A. C. G. C.; TAKAYANAGUI, A. M. M. Qualidade de vida – aspectos Conceituais. **Revista Salus-Guarapuava**, v.1, n.1, 2007. Disponível em: <https://revistas3.unicentro.br/index.php/salus/article/view/663>

LIMA, A. B. C.; CARDOSO, B. L. C.; MALHEIRO, L. C.; SILVA, M. L. A feminização da profissão docente e a construção da maternidade. In: CARDOSO, B. L. C. C.; NUNES, C. P.; FAGUNDES, H. P. P. **Condições de trabalho docente:** instabilidades e rupturas. São Carlos: Pedro & João editores, 2021.

MARTINS, L. M.; LAVOURA, T. N. Materialismo histórico-dialético: contributos para a investigação em educação. **Educar em Revista**, v.34, n.71, p.223-239, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0104-4060.59428>

MARX. K. O capital: crítica da economia política: Livro I: **O processo de produção de capital.** São Paulo: Boitempo, 2013.

MINAYO, M. C. S.; HARTZ, Z. M. A.; BUSS, P. M. Qualidade de vida e saúde: um debate necessário. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.5, n.1, p.7-18, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232000000100002>

MINAYO, M. C. S. (org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade.** 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

MOREIRA, D. M. S.; MUSSI, R. F. F; CARDOSO, B. L. C. Questionário sobre valorização docente (Q-VD): elaboração e validação de um instrumento. **Revista Tempos e Espaços em Educação**, v.15, n.34, p.e17489, 2022. DOI: <https://doi.org/10.20952/revtee.v15i34.17489>

MORETTI, S. Qualidade de vida no trabalho X Auto realização humana. **Criciúma: Instituto Catarinense de Pós-Graduação**, 2007. Disponível em:
<http://www.ergonomia.ufpr.br/PB%20qvt%20realiz%20humana.pdf>

OLIVEIRA, M. G.; SANTOS, M. G.; DIAS, M. G. T. Trabalho, produtivismo e adoecimento dos docentes nas universidades públicas brasileiras. **Psicologia Escolar e Educacional**, v.21, n.3, p.589–597, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-353920170213111132>

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA - UNESCO. **Global Education Monitoring Report 2023: Teachers in a Changing World**. Paris: UNESCO Publishing, 2023. Disponível em: <https://gem-report-2023.unesco.org/>

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS. **Promoción de la salud**: glosario. Genebra: OMS, 1998. Disponível em: <https://iris.who.int/items/3080384a-c980-4f26-9bf2-d76679d00eba>

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - OCDE. **Education at a Glance 2022: OECD Indicators**. Paris: OECD Publishing, 2022. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2022_3197152b-en.html

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - OCDE. **Well-being of Teachers and School Leaders**: OECD Education Policy Perspectives, No. 57. Paris: OECD Publishing, 2023.

PASCOAL, P. A. G.; SILVA, P. C. D. Riscos psicossociais da atividade docente e análise de discussões: uma pesquisa sobre a saúde e segurança do professor da educação básica a partir dos princípios da ergonomia. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v.8, n.1, p.e4181619, 2019. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v8i1.619>

PEREIRA, É. F.; TEIXEIRA, C. S.; SANTOS, A. Qualidade de vida: abordagens, conceitos e avaliação. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, v.26, n.2, p.241–250, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1807-55092012000200007>

PIRES, M. F. C. O materialismo histórico-dialético e a Educação. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v.1, n.1, p.83-94, 1997. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-32831997000200006>

RUIDIAZ-GÓMEZ, Keydis Sulay, CACANTE-CA-BALLERO, Jasmin Viviana. Desenvolvimento histórico do conceito de qualidade de vida: uma revisão da literatura. **Revista Ciencia y cuidado**, v.18, n.3, p.86-99, 2021. Disponível em: <https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/2539>

SANTOS, B. S. **Discurso sobre as ciências**. São Paulo: Cortez, 2008.

SANTOS, L. X. M.; GONÇALEZ, M. M. A. Mulheres na docência: narrativas e reflexões para a construção de uma consciência crítica sobre sexismo, cultura e sociedade. **Revista REAMEC**, v.10, n.3, p.e22064, 2022. DOI: <https://doi.org/10.26571/reamec.v10i3.13918>

SEIXAS, M. F.; TEIXEIRA, A. B. M.; CARDOSO, B. L. C. Condições de trabalho de professores do ensino médio da Rede Estadual em Santa Maria da Vitória–Bahia. **PARADIGMA**, v.46, n.2, p.e2025008, 2025. DOI: <https://doi.org/10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2025.e2025008.id1680>

TEIXEIRA, A. B. M. **The domestication of primary school teaching**: a Brazilian case study. 1998. 288f. Tese (Doutorado em Educação) – University of London, Londres, 1998.

TEIXEIRA, A. B. M. **Memorial de Titular**. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2022.

Cenas Educacionais, v.8, n.e26246, 2025.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17424786>